

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

КУМАРОВА АИДА ХАБДУЛЛАЕВНА

Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова

***Аннотация.** В статье представлен теоретический анализ проблемы использования цифровых образовательных ресурсов в обучении русскому языку и литературе в системе общего среднего образования. Рассматриваются сущность и педагогический потенциал цифровых образовательных ресурсов, их место в современной образовательной среде и роль в реализации компетентностного подхода. На основе анализа отечественных и зарубежных научных исследований раскрываются дидактические возможности цифровых платформ, интерактивных и мультимедийных средств обучения, а также обосновывается их влияние на повышение качества образовательного процесса. Особое внимание уделяется педагогической эффективности цифровых образовательных ресурсов как инструмента активизации познавательной деятельности обучающихся, развития учебной мотивации, самостоятельности и рефлексивных умений. Делается вывод о целесообразности системного и методически обоснованного использования цифровых образовательных ресурсов в преподавании русского языка и литературы в условиях цифровизации образования.*

***Ключевые слова:** цифровые образовательные ресурсы, педагогическая эффективность, русский язык, литература, общее среднее образование, цифровая образовательная среда, учебная мотивация, компетентностный подход.*

Современная система общего среднего образования Республики Казахстан находится в условиях активной цифровой трансформации, обусловленной глобальными процессами информатизации и цифровизации общества [1]. В соответствии с государственными стратегическими документами, направленными на развитие образования, в частности Государственной программой развития образования и науки Республики Казахстан, особое внимание уделяется формированию цифровой образовательной среды и внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс. В этих условиях образовательную деятельность уже невозможно представить без широкого использования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), которые становятся важнейшим инструментом повышения качества обучения и реализации обновленного содержания образования.

Цифровые материалы и образовательные платформы прочно вошли в практику школьного обучения, способствуя активизации познавательной деятельности обучающихся, развитию их функциональной грамотности и формированию ключевых компетенций. Для казахстанской школы характерен переход от традиционной знаниевой модели обучения к компетентностному подходу, что требует обновления методов, форм и средств обучения, в том числе в преподавании русского языка и литературы. В этом контексте использование цифровых образовательных ресурсов рассматривается не только как технологическое обновление, но и как средство реализации новых педагогических подходов, ориентированных на личностное развитие обучающихся, их самостоятельность и критическое мышление.

В педагогической науке цифровые образовательные ресурсы трактуются как совокупность учебных материалов, представленных в цифровой форме и предназначенных для использования в образовательном процессе. К ним относятся электронные тексты, аудио- и видеоматериалы, мультимедийные модели, интерактивные задания, онлайн-тренажеры, виртуальные образовательные среды, электронные словари и справочники. В условиях преподавания русского языка и литературы в казахстанской школе ЦОР органично интегрируются в учебный процесс, дополняя традиционные методы обучения и расширяя дидактические возможности учителя.

Проблема использования цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе получила широкое освещение в современной педагогической науке и рассматривается в контексте цифровизации образования, информатизации обучения и обновления дидактических подходов. Теоретические основания исследования опираются на фундаментальные положения общей педагогики, психологии обучения, методики преподавания русского языка и литературы, а также теории цифровой дидактики.

Одним из ключевых теоретических оснований является культурно-историческая теория Л.С. Выготского, в рамках которой средства обучения рассматриваются как опосредующие инструменты развития мышления и речи обучающихся. Цифровые образовательные ресурсы в данном контексте выступают в роли современных знаковых средств, обеспечивающих переход от внешней деятельности к внутренним формам усвоения знаний. Идея зоны ближайшего развития позволяет объяснить эффективность цифровых ресурсов, обеспечивающих поэтапную поддержку обучающегося через интерактивные подсказки, алгоритмы и автоматизированную обратную связь [2].

Важное значение для исследования имеет теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, согласно которой обучение представляет собой целенаправленную деятельность, включающую мотив, цель, действия и операции. Цифровые образовательные ресурсы способствуют активизации учебной деятельности, так как интерактивные задания, тренажёры и тестовые модули усиливают мотивационный компонент, обеспечивают вариативность учебных действий и повышают результативность усвоения языкового материала.

Методологической основой исследования также выступает компетентностный подход, разработанный в трудах И.А. Зимней, А.В. Хуторского, В.В. Серикова, в рамках которого основное внимание уделяется формированию у обучающихся ключевых и предметных компетенций. В преподавании русского языка и литературы данный подход ориентирован на развитие коммуникативной, языковой, речевой и читательской компетенций. Цифровые образовательные ресурсы в этом аспекте рассматриваются как эффективное средство формирования функциональной грамотности, самостоятельности и рефлексивных умений обучающихся, что соответствует требованиям обновленного содержания образования Республики Казахстан [3].

Проблемы информатизации и цифровизации образования нашли отражение в работах Е.С. Полат, А.А. Андреева, И.Г. Захаровой, В.И. Солдаткина, где цифровые образовательные ресурсы рассматриваются как инструмент индивидуализации обучения, расширения образовательного пространства и повышения интерактивности учебного процесса. Е.С. Полат подчеркивает, что использование цифровых технологий позволяет реализовать личностно ориентированное обучение и активизировать познавательную деятельность учащихся за счет включения их в самостоятельную и исследовательскую работу.

В методике преподавания русского языка и литературы вопросы применения цифровых и мультимедийных средств обучения представлены в трудах Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова, Н.М. Шанского, Л.А. Ходяковой, Н.Н. Сметанниковой. Указанные авторы рассматривают электронные тексты, мультимедийные презентации, аудио- и видеоматериалы как средства развития речевой деятельности, формирования орфографической и пунктуационной грамотности, а также читательской компетенции. Особое внимание уделяется работе с текстом в цифровой среде, которая требует от обучающихся навыков анализа, интерпретации и критического осмысления информации.

Современные исследования подчеркивают, что цифровые образовательные ресурсы обладают значительным дидактическим потенциалом при условии их методически обоснованного использования. Как отмечают исследователи, цифровые средства обучения не должны подменять традиционные методы преподавания, а призваны дополнять и расширять их возможности, обеспечивая целостность и системность образовательного процесса.

В казахстанской педагогической науке проблема использования цифровых образовательных ресурсов рассматривается в контексте реализации обновленного содержания

образования, развития функциональной грамотности и внедрения смешанного обучения. Вместе с тем анализ научных публикаций показывает, что вопросы педагогической эффективности цифровых образовательных ресурсов именно в обучении русскому языку и литературе до настоящего времени недостаточно систематизированы и требуют дальнейшего теоретического осмысления. Это обуславливает актуальность настоящего исследования и определяет его научную новизну.

Цифровой образовательный ресурс представляет собой образовательный продукт, созданный с использованием цифровых технологий и предназначенный для реализации учебных целей посредством компьютерных и мобильных устройств. Структура ЦОР включает демонстрационные компоненты (презентации, инфографику, видеоматериалы), обучающие элементы (интерактивные упражнения, тренажёры, моделирующие задания), а также средства контроля и самоконтроля учебных достижений (онлайн-тесты, автоматизированные опросы, интерактивные задания с мгновенной обратной связью) [4].

Мультимедийный характер цифровых ресурсов обеспечивает высокий уровень наглядности, что особенно важно при изучении языковых и литературных явлений. Так, визуализация грамматических конструкций, интерактивные схемы синтаксического анализа, аудиозаписи художественных текстов, видеолекции по литературе способствуют более глубокому пониманию учебного материала. Использование ЦОР позволяет представить язык как целостную систему, а литературу – как живой культурный процесс, что отвечает задачам гуманитарного образования.

В условиях Казахстана, где русский язык выполняет функцию языка межнационального общения и является важным компонентом языковой политики, цифровые образовательные ресурсы способствуют формированию устойчивых языковых навыков, развитию речевой культуры и читательской грамотности обучающихся. Кроме того, активное использование ЦОР способствует развитию цифровой грамотности школьников, что является одной из ключевых целей современного образования.

Цифровые образовательные ресурсы играют значимую роль и в профессиональной деятельности учителя русского языка и литературы. Они становятся важным средством интеграции урочной и внеурочной деятельности, позволяют организовать проектную и исследовательскую работу, а также обеспечивают вариативность форм обучения. Используя ЦОР, педагог может эффективно сочетать традиционные методы объяснения с интерактивными и мультимедийными элементами, что соответствует требованиям обновленных образовательных стандартов Республики Казахстан.

В общеобразовательных организациях Республики Казахстан использование цифровых образовательных ресурсов осуществляется в различных форматах и на основе разнообразных цифровых платформ, интегрированных в учебный процесс. В условиях цифровизации образования данные платформы выступают важным инструментом реализации обновленного содержания обучения и обеспечения доступности качественного образовательного контента. В практике преподавания русского языка и литературы применяемые цифровые платформы условно можно классифицировать на несколько групп.

К числу ключевых цифровых платформ, используемых в системе общего среднего образования Республики Казахстан, относятся национальные и институциональные образовательные ресурсы, такие как BilimLand, Online Mektep, Kundelik.kz. Указанные платформы обеспечивают комплексную цифровую поддержку учебного процесса и широко используются в преподавании гуманитарных дисциплин, в том числе русского языка и литературы.

Содержание данных платформ включает электронные уроки, видеоматериалы, интерактивные задания, тренажёры, а также инструменты формативного и суммативного оценивания. Материалы по русскому языку ориентированы на формирование языковой и речевой компетенций, усвоение грамматических норм, развитие орфографической и пунктуационной грамотности. В курсах литературы цифровые ресурсы способствуют

организации работы с художественным текстом, развитию читательской грамотности, навыков анализа и интерпретации литературных произведений. Использование данных платформ позволяет обеспечить преемственность обучения, систематичность подачи материала и индивидуализацию учебной деятельности обучающихся.

Значительное место в образовательной практике занимают международные интерактивные платформы, такие как LearningApps, Kahoot, Quizizz, которые активно используются учителями русского языка и литературы в качестве дополнительных дидактических средств. Эти ресурсы ориентированы на создание интерактивной образовательной среды и обеспечивают высокий уровень вовлеченности обучающихся в учебный процесс.

Функциональные возможности указанных платформ позволяют разрабатывать разнообразные виды заданий: лексические и грамматические упражнения, тесты по содержанию художественных текстов, задания на установление соответствий, классификацию и обобщение языкового материала. Использование игровых и соревновательных элементов способствует повышению учебной мотивации, активизации познавательной деятельности и формированию устойчивого интереса к изучаемому предмету. Кроме того, данные платформы обеспечивают оперативную обратную связь, что позволяет своевременно корректировать учебный процесс и осуществлять текущий контроль знаний.

Отдельную группу составляют электронные образовательные ресурсы и мультимедийный контент, включающие электронные учебники, аудиокниги, видеолекции, интерактивные презентации и цифровые библиотеки. Данные средства играют важную роль в преподавании русского языка и литературы, так как способствуют углублённому восприятию языкового и литературного материала.

Использование аудиоформатов художественных произведений, видеоматериалов и мультимедийных презентаций усиливает эмоционально-эстетическое воздействие текста, способствует формированию читательской культуры и развитию навыков осознанного чтения. Анализ видеотрейлеров, экранизаций литературных произведений и авторских чтений позволяет обучающимся глубже понять идейно-художественное содержание произведений и особенности авторского стиля.

Эффективное использование цифровых платформ и образовательных ресурсов требует от учителя русского языка и литературы высокого уровня методической и цифровой компетентности, а также целенаправленного планирования учебной деятельности. Цифровые средства обучения не обладают самостоятельной педагогической ценностью и не гарантируют повышения качества образования без их методически обоснованной интеграции в структуру урока.

Педагогическая эффективность цифровых платформ напрямую зависит от соответствия используемых ресурсов целям и задачам обучения, их систематичности и целесообразности применения. Только при условии осознанного и продуманного использования цифровые образовательные ресурсы становятся действенным инструментом повышения качества преподавания русского языка и литературы в системе общего среднего образования Республики Казахстан.

Анализ педагогической практики и научных исследований свидетельствует о высокой эффективности применения цифровых образовательных ресурсов в обучении русскому языку и литературе. Прежде всего, ЦОР оказывают значительное влияние на мотивационную сферу обучающихся. Интерактивные задания, образовательные игры, мультимедийные материалы повышают интерес к предмету, делают учебный процесс более динамичным и эмоционально насыщенным.

Использование электронных упражнений и цифровых платформ способствует активизации познавательной деятельности, стимулирует самостоятельный поиск информации, развивает исследовательские и творческие способности учащихся. В результате меняется характер учебного взаимодействия: обучающиеся становятся активными

участниками образовательного процесса, а не пассивными потребителями информации. Это особенно актуально для казахстанской школы, ориентированной на развитие функциональной грамотности и навыков XXI века.

Одним из ключевых педагогических эффектов использования ЦОР является повышение качества усвоения учебного материала. Сочетание визуальных, аудиальных и текстовых компонентов обеспечивает более прочное и осмысленное усвоение знаний. Возможность многократного обращения к цифровым материалам, повторного выполнения заданий и получения мгновенной обратной связи способствует индивидуализации обучения и учёту образовательных потребностей каждого ученика.

Цифровые образовательные ресурсы также создают условия для развития творческого мышления и рефлексивных умений. Проектная деятельность, создание мультимедийных презентаций, электронных эссе, видеороликов по литературным произведениям формируют у обучающихся навыки анализа, интерпретации и критического осмысления текста. Такие виды деятельности способствуют интеграции знаний по русскому языку и литературе с цифровыми и коммуникативными компетенциями.

Важным аспектом педагогической эффективности ЦОР является возможность организации дифференцированного и самостоятельного обучения. Цифровые платформы позволяют обучающимся работать в индивидуальном темпе, выбирать уровень сложности заданий и углублять знания по интересующим темам. В условиях дистанционного или смешанного обучения цифровые ресурсы обеспечивают непрерывность образовательного процесса и доступность учебного контента.

Использование ЦОР способствует и оптимизации профессиональной деятельности учителя. Готовые электронные учебные материалы, банки заданий и тестов сокращают время подготовки к урокам, позволяют оперативно анализировать результаты обучения и осуществлять индивидуальную поддержку обучающихся. Автоматизированные средства контроля повышают объективность оценивания и облегчают педагогическую нагрузку.

Таким образом, цифровые образовательные ресурсы выступают эффективным инструментом модернизации преподавания русского языка и литературы в системе общего среднего образования Республики Казахстан. Их использование обогащает традиционный учебный процесс, способствует повышению мотивации и познавательной активности обучающихся, улучшению качества усвоения учебного материала и развитию ключевых компетенций. Современные педагогические исследования подтверждают, что методически обоснованная интеграция цифровых ресурсов в образовательный процесс позволяет повысить эффективность обучения и обеспечить соответствие современным требованиям образовательных стандартов.

Внедрение цифровых образовательных ресурсов требует от учителя высокого уровня профессиональной и цифровой компетентности, а также осознанного выбора педагогических стратегий. В совокупности эти условия делают использование ЦОР актуальным и перспективным направлением развития обучения русскому языку и литературе в Казахстане.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кутузова Н.И. Эффективность использования цифровых образовательных ресурсов на уроках русского языка и литературы // НСПортал. – 2022. – 20.06.2022.
2. Коротеева А.С. Цифровые образовательные ресурсы как средство повышения эффективности усвоения информации обучающимися // Педагогическая перспектива. – 2022. – № 2(6). – С. 78–82.
3. Прикуле М.Н. Методические рекомендации по использованию цифровых образовательных платформ в обучении русскому языку и литературе // Урок.1сентябрь.ру. – 2020.
4. Цифровые образовательные ресурсы на уроках литературы // RCDO.kz. –2024. – 26.01.2024.